

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 4, 30 Апрель

DIE BEEINFLUSSUNG DER FEHLERKORREKTUR BEI DER FREMDSPRACHENERWERBUNG.

Bektosheva Hakima

Lehramtsstudent am Staatlichen Fremdspracheninstitut Samarkand

ANMERKUNG: Beherrschen Sie im Zeitalter der schnell wachsenden Globalisierung Fremdsprachen Der Bedarf an qualifiziertem Nachwuchs steigt von Tag zu Tag. Und das ist die Jugend unter denjenigen, die sich für Fremdsprachen und das Erlernen von Fremdsprachen interessieren erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Aber der Student ist der Jugend fremd beim Sprachenlernen eine Reihe von Fehlern begehen Sie lernen neue Dinge, weil sie mit problematischen Situationen konfrontiert sind Es gibt auch einen Fall eines raschen Verschwindens der Begeisterung für Sprachen. Das ist es In dem Artikel werden einige junge Menschen vorgestellt, die begonnen haben, Fremdsprachen zu lernen Wir betrachten Fehler, Problemsituationen und deren Analyse.

Schlüsselwörter: einseitiges Ziel; Angst vor dem Sprechen; Lernstile; sich an den Lehrer binden; Sprachumgebung.

Eine Möglichkeit, die Aufmerksamkeit von Schulkindern zu erregen, ist der Unterricht nicht standardmäßige Formen – sie „erregen die Aufmerksamkeit der Studierenden, ihr Interesse an der Wissenschaft.“ steigert und trägt zu einem besseren Erlernen des Stoffes bei.“ Nicht standardmäßiger Unterricht in Form von Exkursionsunterricht, Themenunterricht, didaktischen Spielen und natürlich beinhaltet die Arbeit in Gruppen. Dies ist eine immer beliebter werdende Art, eine Sprache zu unterrichten Aktive Methoden sind wichtig. Aktive Lehrmethoden – „unterrichten Sie die Schüler.“ fördert aktives Denken und Üben bei der Beherrschung des Stoffes“ Methoden. N. M. Kleimenova stellt fest, dass „die empirisch gewonnenen Erkenntnisse am größten sind.“ tief und tiefgründig“.Natürlich möchte jeder ein bestimmtes Ziel erreichen, indem er etwas tut schaut zu. Darüber hinaus können Sie Englisch, Französisch, Deutsch oder andere östliche Sprachen lernen Neue Sprachlerner werden auch durch das Erlernen dieser Sprachen bekannt zielt darauf ab, das Ziel und das Ergebnis zu erreichen. Leider machen einige Sprachlerner in dieser Phase Fehler, und später im

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 4, 30 Апрель

Sprachenlernprozess werden noch eine Reihe von Fehlern gemacht sie stehen vor Schwierigkeiten. Tatsache ist, dass heutzutage die meisten jungen Menschen Fremdsprachen lernen Sie zielen darauf ab, durch das Erlernen dieser Sprache ein einseitiges Ergebnis zu erzielen, d. h. sie indem sie eine neue Fremdsprache lernen, nur um selbst bei Aufnahmetests ein gutes Ergebnis zu erzielen Erlangung eines Sprachzertifikats für die zu studierende Sprache oder in dieser Sprache Sie zielen lediglich darauf ab, Konversationsfähigkeiten zu entwickeln. Und das führt zur Bildung einer oberflächlichen Einstellung gegenüber der zu studierenden Sprache. An seinem Platz eine so oberflächliche Haltung gegenüber der Sprache, die sie lernen hindert sie daran, seine einzigartigen Ausdrücke und Komplexitäten vollständig zu verstehen und am Ende wird es ihnen gelingen, diese Sprache wie erwartet zu lernen sie verstehen es nicht Dies wirkt sich negativ auf ihren Wunsch aus, Fremdsprachen zu lernen Shows und sie sagen: „Das ist nicht meine Muttersprache, ich muss diese Sprache nicht vollständig beherrschen“ Komme zu dem Schluss, dass Tatsächlich ist dies die Einstellung zum Sprachlernprozess absolut falsch. Fremdsprachen lernen und die gelernte Sprache fließend sprechen können erfordert einen ernsthaften Ansatz zum Erlernen dieser Sprache. Sprachenlernen ist nicht oberflächlich aber nur ein ernsthafter Ansatz, um diese Sprache und ihre Komplexität vollständig zu verstehen und wird den Weg für eine problemlose Kommunikation in dieser Sprache in der Zukunft ebnen.

Die grammatikalische Konstruktion ist ein analytisches und synthetisches Merkmal zeichnet sich aus durch Zum Beispiel Geschlecht und Übereinstimmungsformen in Substantiven, hauptsächlich analytisch, Numerus und die Kategorie wird synthetisch ausgedrückt. Dies ist bei anderen Wortgruppen der Fall wird auch im Ausdruck von Formen beobachtet. Der Hauptsatztyp ist der verbzentrierte Satz ran. Nicht die Verwendung von Partizipien, die aus zusammengesetzten Verben in der entfernten Position in ran ausgedrückt werden Es ist ein Merkmal der deutschen Sprache. Das System der Wortbildungswerkzeuge ist gut entwickelt; Es wird häufig verwendet, um ein Substantiv (hauptsächlich einen Begriff) durch Hinzufügen eines Wortes zu bilden. Wörterbuch enthält originale deutsche Wörter aus Latein, Französisch, Italienisch, Englisch und anderen Sprachen Es gibt auch viele Lehnwörter. Die Schrift basiert auf lateinischen Grafiken Die österreichische und die schweizerische Variante des Deutschen sind von der deutschen Variante abgeleitet unterschiedliche Verwendungen der

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 4, 30 Апрель

Literatursprache und ihre Beziehung zu Dialekten und Umgangssprache unterscheiden sich voneinander hinsichtlich. Sprachmaterial (Wortschatz, Grammatik, Aussprache) Sprache Aktivitätsarten: Sprechen und Zuhören (Hören-Aussprache), Lesen (Lesen, d. h. Buchstaben-Laut-Beziehung) und das Schreiben (Schreiben) von Regeln bedeutet Sprachtechnik. Sprachmaterial sind einerseits Phänomene, die in der realen Realität existieren, Sprechen, Hören, Sehen und Schreiben mit Hilfe der Sinne Mama ähm, und der zweite Stock ist in den Arten der Sprachaktivität kann durch Wahrnehmung erfasst und verstanden werden. Das erste ist die Sprache ist die Technik des Materials, die zweite ist verbal und eine Meinung schriftlich äußern oder die Meinung einer anderen Person verstehen erscheint als Faktor des Verstehens. Also verbal Inhalte aus Dialogen und monologischen Sprachlauten (Phonemen). Die schriftliche Rede umfasst Buchstaben (Grapheme). Die Phonem-Graphem-Beziehung in ihnen ist die Leseregel erzeugt einen Komplex.

Vor jungen Lernenden, die gerade erst begonnen haben, Khorely-Sprachen zu lernen Ein weiteres Problem ist der Erwerb und die Verwendung dieser Sprache Angst, während der Rede einen Fehler zu machen. Natürlich beim Erlernen einer Sprache Fehler vermeiden und Verantwortung für die Sprache bei Sprachlernern übernehmen bildet Fähigkeiten, aber dieser Prozess verlangsamt das Sprachenlernen und Die Fähigkeit des Lernenden, diese Sprache zu sprechen, wird nach und nach vollständiger kann zu Entwicklungsschwierigkeiten führen. Normalerweise Sprache in grammatikalischen Normen während der Konversation in der Sprache, die der Lernende lernt Versuchen Sie, einen Fehler zu vermeiden, indem Sie den Inhalt des gesprochenen Gedankens ablenken wird Verwirrung stiften. Und das ist das vollständige Verständnis des Zuhörers für die Idee führt zum Scheitern. Vergessen Sie nicht, dass es einen Neuanfang gibt Es ist normal, dass es bei der Arbeit Fehler und Mängel gibt. Lernende einer neuen Sprache Aussprachestörungen und grammatikalische Fehler in der Sprache, ständige Arbeit an sich selbst und wird seine Lösung finden, indem man das Sprechen dieser Sprache verstärkt. Es eignet sich für Neueinsteiger, die mit dem Erlernen von Fremdsprachen beginnen Ein weiterer Fehler ist die zu große Unterstützung der Schüler durch die Lehrer Sie werden anhänglich und vermeiden es, an sich selbst zu arbeiten. Natürlich Sprachen lernen Es ist jedoch optimal, sich während des Prozesses auf die Erklärungen und die Hilfe des Lehrers zu verlassen Studierende vermeiden die Arbeit an sich selbst

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 4, 30 Апрель

oder arbeiten weniger an sich selbst, Nebenfach im Zusammenhang mit dem Erlernen von Sprachen, das im Rahmen selbstständiger Arbeit erfolgt Ich versuche nicht, eine Lösung für die Komplexität von Sprachlernenden zu finden verlangsamt die Lernfähigkeit und führt zu schlechten Ergebnissen. Es darf nicht vergessen werden, dass Fremdsprachenkenntnisse mit der Sprache einer Person zusammenhängen Darauf kann man sich nicht verlassen, denn meist handelt es sich um die Rede des Lehrers in dieser Fremdsprache Die Sprache der Ureinwohner, die diese Fremdsprache sprechen, wird sehr unterschiedlich sein. Eine der besten Möglichkeiten, solche Probleme zu vermeiden, besteht darin, dieselbe Sprache zu verwenden Filme schauen und Podcasts und Radiosendungen hören. Neue Fremdsprachen Eines der Probleme der Studierenden ist das Erlernen von Fremdsprachen übermäßige Anzahl geplanter Bildungsprogramme und die Allgemeinheit junger Menschen Auswahl von Ausbildungsprogrammen und anschließenden Ausbildungsprogrammen es ist die Unfähigkeit, sich daran zu gewöhnen. Welche Methode ist manchmal effektiver beim Erlernen von Fremdsprachen? Persönlich mit einem Lehrer oder in Gruppen? Diese Frage stellt sich jungen Menschen, die gerade erst mit dem Erlernen der Sprache begonnen haben.

Beobachtungen zeigen, dass die beiden oben genannten auf das Erlernen von Fremdsprachen abzielen Die Methode hat auch ihre eigenen Vor- und Nachteile. Zum Beispiel Fremdsprachen die Fähigkeit, durch Lernen in Gruppen schnell eine Fremdsprache zu sprechen Bildung, die im Unterricht erlernten Informationen durch gegenseitige Fragen und Antworten kann gestärkt werden. Allerdings lernt man Fremdsprachen in Gruppen manchmal während der vorgegebenen Zeit mit allen Schülern zu arbeiten Nicht genug, die Informationen zum Unterricht sind für alle gleichermaßen verständlich Es ist auch möglich, auf Probleme wie „nicht“ zu stoßen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass im Prozess des Erlernens von Fremdsprachen die Sprache zu lernen, um keine Fehler zu machen und keine Probleme zu haben Es ist notwendig, relativ verantwortungsvoller zu sein und regelmäßig an sich selbst zu arbeiten. Nicht nur Sprache zu lernen, aber auch durchzuhalten, um bei jeder Aufgabe erfolgreich zu sein sollte befolgt werden. Nur dann können Sie die Sprache, die Sie lernen, vollständig beherrschen möglich

VERWEISE:

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 4, 30 Апрель

1. Shomansurov Shorasul „Fremdsprachenunterricht in der Vorschulerziehung moderne Methodik – in der chinesischen Erfahrung“ 2018.
2. Shaikhislomov, N. (2020). Probleme der Soziolinguistik: Die Sprache des Status. in Usbekistan in Wissenschaft und Bildung, 3, (S. 279-281).
3. M. Kholdorova, N. Fayziyeva, F. Rikhsittilayeva. „HILFE BEIM UNTERRICHT EINER FREMDSPRACHE.“ NUTZUNG VON Mächten» Taschkent: TDPU benannt nach Nizomi, 2005 O'.
4. Hoshimov, I. Jakubow. „TECHNOLOGIE DES DEUTSCHEN SPRACHENUNTERRICHTS“ (Studienführer) Taschkent: „Sharq“-Verlag, 2003;
5. Bekmuratova U. B. „Innovative Technologien im Fremdsprachenunterricht.“ Zusammenfassung zum Thema Nutzung. Taschkent – 2012